

**СУДЛАРДА ИҚТИСОДИЙ ИШЛАРНИ ҚАЙТА КЎРИШНИНГ
АҲАМИЯТИ ВА УМУМИЙ ТАВСИФИ.****Умид Жумаев**

Бухоро вилоят прокуратураси

бўлим прокурори

Мавзуга тўхталишдан олдин тарихга назар ташлашни лозим деб ҳисоблайман.

Тарихий манбалардан маълумки, ислом оламида жумладан, Марказий Осиё давлатларида асрлар давомида шариат қонуни нормалари амалда бўлган.

Уни бузиш ва четлаб ўтишга уриниш оғир гуноҳ ҳисобланган.

Шариат нормаларига риоя қилиш ҳар бир мусулмоннинг муқаддас бурчи ҳисобланиб, уни бузганлар қаттиқ жазоланган.

Ислом қонунчилигида шариат нормалари ижроси устидан назорат қилувчи махсус орган бўлмасада, бу вазифани хонлар, амирлар жойлардаги қозилар, беклар, уламолар, муфтий ва аъламлар бажаришган.

Замона ҳукмдорлари ўзларини “Ислом қонунчилигининг олий ҳимоячиси” деб аташиб, уни бузгандек кўринган инсонларни, кўпинча ўз билганларича жазолашган. Бу борада дин пешволаридан иборат уламолар уларга қўл келган.

Улар амир ёки хон талабига биноан, айрим масалалар бўйича шариат қонунлари асосида фатво ва маслаҳатлар беришган. Баъзи ҳолларда, улар шариат нормаларига мос тушмайдиган фатво ёзиб беришиб, хон ёки амирларнинг ғайри ҳаракатларини шариатга мослашга уринишган. Шундай йўл билан оддий фуқаро устидан чекланмаган ҳукмронлик ўрнатилган.¹

“Сотқин уламолар ўз қабих манфаатлари йўлида барча мулк ҳукмдорники, фуқаро ҳеч қандай мулкка эгалик қила олмайди, агар подшо ўз фуқаросига

¹ Ф.Қиличев, Мустақиллик билан ҳамнафас, Тошкент, Янги аср авлоди, 2001 й, 25-б
WWW.HUMOSCIENCE.COM

қарашли мулкни олса, у ўз мулкини олган билан баробар деб фатво беришган” , деб ёзади бу ҳақда Бухоро амири саройида хизмат қилган **Аҳмад Дониш**.

Бундан кўринадики, улар замон ҳукмдорларига шариат нормаларига зид бўлган ҳаракатлар қилишни қонунийлаштириб беришган.

Шариат нормаларига риоя этишни таъминлашда қози судлари асосий роль ўйнаган.

Улар жиноий ва фуқаролик, жумладан мулкӣ ва меросни тақсимлашдан келиб чиқадиган низоларни ҳал қилишда ҳам фаолият юритишган.

Қози судларидан юқори поғона бўлмаганлиги сабабли, уларнинг ҳукм ва тўхтамлари юзасидан фақат Олий ҳукмдор (амир ёки хон)га шикоят қилиш мумкин бўлган. Унинг эса айтгани айтган, дегани деган бўлган.

Мулкӣ низоларни кўриб чиқиш ва ҳал қилишда қози судлари чекланмаган ваколатга эга бўлиб, чиқарилган қарорлари қатъий ҳисобланган ва улар устидан шикоят қилиш, амалда мумкин бўлмаган.

XIX асрнинг иккинчи ярмида Ўрта Осиёнинг Чор Россияси томонидан босиб олинган ерлари яъни Туркистон генерал - губернаторлигини бошқариш учун Россия Олий ҳокимияти томонидан 1886 йилда махсус Низом тасдиқланган.

Ушбу Низомга кўра, ўлкада қози ва бий судлари қаторида, Рус - Туркистон судлари ташкил этилган.

Шу билан бирга, Низом асосида қози судлари съезди тузилиб, съезд юқори инстанция вазифасини бажарган. Қози судлари фуқаролик ишларида 100 сўмгача бўлган мулкӣ даъволарни кўриш, оила ва никоҳ масалаларини ҳал этиши белгиланган.

Низомга кўра, низолашувчи тарафлар қози судларининг ҳукми ёки қарори устидан рус судлари ёки уезд бошлиғига шикоят қилиши мумкин бўлган.

Туркистонни бошқариш рус амалдорлари кўлига ўтиши оқибатида қози бўлиб сайланиш, сайловчиларга боғлиқ бўлиб қолиши, кўриладиган ишлар қамровининг чегаралиб кўйилиши қози судлари мавқеининг пасайишига олиб

келган. Бу эса маҳаллий аҳоли учун қийинчиликлар туғдирган. Чунки, фуқаролар бузилган ҳақ-ҳуқуқларини ҳимоя қилиш учун рус судларига мурожаат қилишлари учун рус тили ва ёзувини билиши керак бўлган.

Бу даврда иккита: маҳаллий ва мустамлакачи ҳоким синф қонунчилик ва суд моҳиятини ҳал қилган. Унинг баҳосини халқ: “Қонун бор жойда ноҳақлик бор”, “Қонун жилов, қаёққа бурсанг ўша томонга кетаверади”, “Таниш қози бор менга қонун чикора”, “Бойнинг судга бориши ўйин, камбағалники сўйин” каби сўзлар билан ифодаланган².

Ёки “ечим” нинг тугуни “об-ҳавога” қараб бир тепки ёки ҳайдаш, бўлган, холос. Барча учун мажбурий ҳисобланган аниқ қоида ҳам, қолип ҳам бўлмаган.

Ўзбекистонда иқтисодий низоларни кўришнинг дастлабки қонуний механизми сифатида 1924 йил 28 декабрда Ўзинқилоб Қўмитаси қошида Олий ҳакамлик комиссияси тузилган. Жойлардаги 3 кишидан иборат тузилган ҳакамлик комиссиялари унга буйсуниб, фаолият кўрсатган.

Бу комиссиялар иш кўришида ишга алоқадор хўжалик раҳбарлари, ҳуқуқшунос иштироки кўзда тутилган бўлиб, низоларни қонуний манфаатларни қатъий суд тартибида эмас, чекланган ваколатлари доирасида кўрган.

Чунки, комиссия қарорлари мажбурий кучга эга бўлмаган. Балки, тавсиявий мазмунда бўлган. Уларнинг қарор - тавсиялари ижро механизми деярли бўлмаган. Шу боисдан кўп ўтмай бу комиссияларни тугатишга мажбур бўлинган.

Унинг ўрнига 1932 йил 29 октябрда Ўзбекистон ССР Халқ комиссарлари Совети қошида Давлат ҳакамлиги (Арбитраж) ташкил этилган ва 1991 йилга қадар Низом асосида фаолият кўрсатган.

1991 йил 31 августда Ўзбекистон Республикаси мустақиллиги эълон қилингандан кейин янги мулк шаклларининг ривожланиши ва халқаро ҳуқуқнинг умумэтироф этилган нормалари устиворлиги тан олиниши билан

² Ф.Қиличев, Мустақиллик билан ҳамнафас, Тошкент, Янги аср авлоди, 2001 й, 25-6
WWW.HUMOSCIENCE.COM

иқтисодий низоларни кўриб чиқувчи органлар фаолияти шакли ва усулини ислоҳ қилиш заруриятини келтириб чиқарди.

Шундан келиб чиққан ҳолда, 1991 йил 20 ноябрда Олий Кенгаш томонидан “Ҳакамлик суди ва хўжалик низоларини ҳал этиш тартиби тўғрисида”ги Қонун қабул қилинди.

Мазкур қонуннинг ўзига хослиги шундаки, қонуннинг 1-моддасида ҳакамлик судлари суд ҳокимиятининг мустақил органи эканлиги белгиланган.

Конституция билан турли мулк шакллари ва мулкдорларнинг тенг ҳуқуқлилиги тан олинishi билан иқтисодий низоларни эски маъмурий буйруқбозлик йўли билан ҳал қилиш мумкин бўлмайд қолди.

Шу сабабли, ҳакамлик судларининг ижобий иш тажрибаларини инобатга олган ҳолда ижро ҳокимиятидан мустақил бўлган, қатъий процессуал тартибда низоларни ҳал қилишда тарафларга ўз ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш учун тенг имконият берувчи суд органини ташкил этиш зарурати туғилди.

Шуларни инобатга олган ҳолда, Ўзбекистон Республикасининг 1992 йил 8 декабрдаги “Ўзбекистон Республикасининг конституциясини амалга киритиш тартиби тўғрисида”ги қонуни билан Ўзбекистон Республикаси Олий ҳакамлик суди, Қорақалпоғистон Республикаси ва вилоятларнинг ҳакамлик судлари тегишинча Ўзбекистон Республикаси Олий хўжалик суди, Қорақалпоғистон Республикаси ва вилоятлар хўжалик судлари деб қайта ташкил этилди.

Эски таҳрирдаги Конституциянинг 111-моддасида, мулкчиликнинг турли шаклларига асосланган корхоналар, муассасалар, ташкилотлар ўртасидаги, шунингдек тадбиркорлар ўртасидаги, иқтисодиёт соҳасида ва уни бошқариш жараёнида вужудга келадиган хўжалик низоларини ҳал этиш Олий хўжалик суди ва хўжалик судлари томонидан уларнинг ваколатлари доирасида амалга оширилиши белгиланди.

1993 йил 2 сентябрда Парламент томонидан суд ҳокимияти фаолиятининг асосий тамойиллари, таркиби ва тузилмасини белгилаб берувчи “Судлар тўғрисида”ги Қонун қабул қилинди. Худди шу куни қабул қилинган Хўжалик

процессуал кодекси эса иктисодий низоларни кўриб чиқиш тартибини белгиловчи **биринчи кодекслаштирилган қонун ҳужжати** ҳисобланади.³

Мазкур кодекснинг 11-13-бобларида суд ҳужжатларини қайта кўриб чиқиш асослари ва тартиби белгиланган.

Унга кўра, суд қарорлари биринчи инстанция судлари, Олий хўжалик суди ва Олий хўжалик суди Пленуми томонидан тарафларнинг шикоятлари ёки прокурор протестига асосан қонуний ва асослилиги текширилган.

Кодекснинг 89-моддасида, ҳал қилув қарорининг қонуний ва асослилигини текшириш бўйича судлов ҳайъатининг уч судьясидан иборат таркибда, ҳайъат бўлмайдиган хўжалик судларида текшириш хўжалик судининг раиси ёки унинг ўринбосари томонидан амалга оширилиши белгиланган.

Шу билан бирга, янги фуқаролик қонунчилигининг шаклланиши ва хўжалик судларининг фаолияти таҳлиллари хўжалик судлари ва унинг процессуал асосларини ислоҳ қилиш лозимлигини белгилаб берди.

Жумладан, Олий Мажлис томонидан 1996 йил апрелда қабул қилинган “Суд ислохотларини ривожлантириш Давлат дастури” доирасида янги таҳрирдаги Хўжалик процессуал кодекси, “Суд қарорларини ижро этиш ва суд ижрочисининг мақоми тўғрисида”ги қонунлар ва суд ҳокимиятини ислоҳ қилишга оид бошқа норматив - ҳуқуқий ҳужжатларнинг лойиҳаларини ишлаб чиқиш жараёни бошланди. Натижада, **1997 йил 30 августда** янги таҳрирдаги Ўзбекистон Республикаси Хўжалик процессуал кодекси (кейинги ўринларда ХПК деб юритилади) қабул қилинди ва 1998 йил 1 январдан кучга киритилди.

Ушбу кодекснинг III бўлими, 156-208-моддалари билан, суд ҳужжатларини 4 хил усулда яъни апелляция, кассация, назорат ва янги очилган ҳолатлар бўйича қайта кўришнинг тартиби ва ҳуқуқий асослари белгиланди.

Хусусан, ХПКнинг **157 ва 174 - моддаларида**, хўжалик судининг қонуний кучга кирмаган ҳал қилув қарори устидан **апелляция** шикоятини (протестини),

³Ф.Отахонов. «Хозяйственное процессуальное право». Тошкент: Тошкент давлат юридик институти, 2003. 3-б
WWW.HUMOSCIENCE.COM

қонуний кучга кирган, апелляция тартибида кўрилмаган ҳал қилув қарори устидан **кассация шикоят** кўришни Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар хўжалик судлари амалга ошириши, Ўзбекистон Республикаси Олий хўжалик судининг Раёсати шу суд томонидан биринчи инстанцияда қабул қилинган ҳал қилув қарорларининг қонунийлигини кассация тартибида текшириши кўрсатилган.

Бундан ташқари, кодекснинг **192-моддаси** мувофиқ, судларнинг қонуний кучга кирган ҳал қилув қарорлари ва қарорлари Ўзбекистон Республикаси Олий хўжалик судининг Раиси, ўринбосарлари ва Ўзбекистон Республикаси Бош прокурори, ўринбосарларининг протестлари бўйича **назорат тартибида** қайта кўрилиши мумкин бўлган, Ўзбекистон Республикаси Олий хўжалик суди Раёсатининг қарорлари бундан мустасно.

2018 йил 24 январда янги таҳрирда Иқтисодий процессуал кодекси қабул қилиниши билан, “Бир суд - бир инстанция” тизими жорий қилиниб, суд қарорларини қайта кўришнинг бир-бирини такрорловчи босқичлари бекор қилинди.

Шу билан бирга, суд ҳужжатларини назорат тартибида қайта кўриш институти процессуал қонунчиликдан чиқарилди.

Энди апелляция институти ҳақида батафсилроқ тўхталсак.

Иқтисодий ишларни апелляция тартибида судда кўриш корхона, муассаса, ташкилотлар ва фуқароларнинг бузилган ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини суд орқали ҳимоя қилишнинг кўшимча кафолати сифатида биринчи инстанция судларининг қонуний кучга кирмаган ҳал қилув қарори (ажрими) устидан шикоят қилиш (протест келтириш)нинг аниқ ва ҳаракатчан тизимини шакллантириш, биринчи инстанция суди томонидан йўл қўйилган камчилик ва хатоларни тузатиш ҳамда ҳал қилув қарори (ажрим)ни текшириш борасида самарали инстанция бўлиб ҳисобланади.

Бинобарин, агар ишнинг дастлабки судда кўрилишида қонун талабларига риоя қилинмаган, иш ҳолатларининг мураккаблиги ёки бошқа сабабларга кўра

хатоларга йўл қўйилган бўлса, бундай хатолар юқори судларда кўрилиб, аниқланиши ва тузатилиши мумкин⁴.

Статистик маълумотларга кўра, айрим судьялар томонидан иш бўйича далилларни нотўғри баҳолаш, қонунни нотўғри қўллаш оқибатида муайян хатоликларга йўл қўйилмоқда.

Масалан, 2018 йилда биринчи инстанция судлари томонидан кўриб тамомланган ишлар (403 340) юзасидан йўл қўйилган хатонинг 0.2 фоизи (1042) апелляция инстанцияси судида бартараф этилган.

Бу кўрсаткич, 2019 йилда мос равишда **0.4** (197 288/928), 2020 йилда **0.5** (104 327/563), 2021 йилда **0.8** (175 443/1420), 2022 йилда **0.6** (277 862/1695) ва 2023 йилнинг 3 ойида **0.5** (85 581/428) фоизни ташкил этади.

Юқорида таъкидланган, суд амалиётида бўлиши мумкин бўлган хатоларни тўғрилаш учун қонунчиликда апелляция ва кассация инстанциялари орқали уларни тўғрилаш имконияти яратилган.

Апелляция тушунчасининг мазмунини унинг луғавий маъноси, шунингдек унга берилган илмий таърифларни таҳлил қилиш орқали кенгроқ ёритиш мумкин.

“Апелляция” атамаси, аслида, латинча *appellatio*-мурожаат, *appellare*-чақирмоқ сўзидан олинган бўлиб, айнан таржима қилинганда “мурожаат”, “қарорни қайта кўриш ҳақида чақириш” маъноларини англатади.⁵

Таъкидлаш лозимки, иқтисодий процессуал ҳуқуқида апелляциянинг мазмун - моҳияти, аввало, унинг белгилари, ўзига хос хусусиятларида намоён бўлади. Чунки, мазмун - нарса ва ҳодисанинг ички элементлари ва элементлараро ўзгаришлари мажмуидир⁶.

⁴ Шорахметов Ш.Ш. Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик процессуал ҳуқуқи. Дарслик. - Т.: Адолат, 2007. - Б. 384.

⁵ Хусаинова Р.А Фуқаролик ишларини судда кўришнинг муаммолари. Диссертация. – Т.:2011. – Б. 20.

⁶ Рустамбоев М.Х, Абдуҳолиқов С.О Ҳуқуқ методологияси: тарих ва ҳуқуқни диалектик маданий тушуниш асослари – Т: ТДЮИ, 2007 – б 404

Юридик адабиётларда келтирилган қуйидаги хусусиятлар апелляциянинг иқтисодий процессуал ҳуқуқидаги умумий тавсифини ифодалайди:

— апелляциявий-ҳуқуқий процессуал муносабатлар ўз объекти, субъекти ва мазмунига эга, яъни апелляция шикоятчи манфаатдор шахс томонидан биринчи инстанция судининг қонуний қучга кирмаган ҳал қилув қарори (ажрими) устидан унинг норозилиги оқибатида қонунда белгиланган шакл ва тартибда берилади;

— апелляция шикоятчи (протести)да биринчи инстанция судининг ишнинг ҳақиқий ҳолатларига нисбатан нотўғри муносабатда бўлганлиги, қонуннинг нотўғри қўлланилганлиги ёки тарафлар томонидан иш бўйича далилларнинг тўлиқ тақдим этилмаганлиги асос қилиб кўрсатилади;

— апелляция шикоятчи (протести) биринчи инстанция судининг ҳал қилув қарори эълон қилинган кундан бошлаб белгиланган муддат ичида норози тараф томонидан бир марта берилади;

— апелляциянинг деволүтив таъсирига (*effet devolutif*) кўра апелляция шикоятчи берилиши (протести келтирилиши) ишни шикоят (протест) билан бирга белгиланган муддатда апелляция инстанцияси судига юборилишига асос бўлади;

— апелляциянинг суспензив таъсирига (*effet suspensif*) кўра биринчи инстанция суди қарорининг қонуний қучга кириши ва ижро этилиши апелляция инстанцияси судининг иш якуни бўйича чиқарган қарори мазмунига боғлиқ бўлади ва у эълон қилингунга қадар тўхтайдди, агар биринчи инстанция судининг қарори апелляция шикоятчи (протести) асосида апелляция инстанцияси суди томонидан бекор қилинмаса, қонуний қучга киради ва ижрога қаратилади;

— апелляция инстанцияси суди ишни қайта кўриш орқали ишнинг юридик ва фактик ҳолатларини биринчи инстанция судидаги ҳажм ва доирада кўради, иқтисодий иш бўйича янги талаб билан апелляция тартибида шикоят қилинмайди;

— апелляция шикоятчи (протести) бўйича ишлар ҳайъат таркибида кўрилади ва апелляция инстанцияси суди янги далилларни текшириш ва янги фактларни исботлашга ҳақли;

— апелляция инстанцияси суди биринчи инстанция судининг қарорини ўзгаришсиз қолдиришга, ўзгартиришга, бекор қилишга ва иш бўйича янги қарор қабул қилишга, шунингдек қонунда кўрсатилган ҳоллардагина, ишни биринчи инстанция судига янгидан кўриш учун юборишга, ишни кўрмасдан қолдиришга, иш юритишни тугатишга ҳақли бўлади;

Ушбу хусусиятлар апелляция институтининг умумий қоидалари бўлиб, судда апелляция тартибида иш юритишни тартибга солувчи қонун нормалари мазкур қоидаларга мос бўлиши лозим, аксинча, амалиётда қўлланиши нуқтаи назаридан, апелляция ўзининг туб моҳиятини йўқотади.

Процессуал ҳуқуқда апелляция, дастлаб, биринчи инстанция судининг қарорини тўлиқ ёки қисман нотўғри деб ҳисоблаган шахсининг юқори турувчи суддан шу ишни янгидан қайта кўриш учун қилган илтимоси сифатида тушунилган.⁷ Ҳозирги замон процессуал ҳуқуқ фанида апелляция тушунчасига илмий таъриф бериш учун асосан муайян қонунчиликдан келиб чиққан ҳолда ёндашилмоқда.

Масалан, С.А.Якубовнинг фикрича, апелляция - биринчи инстанция суди томонидан қонунни нотўғри қўллаш ёки иш бўйича ҳақиқий ҳолатларнинг нотўғри аниқланганлиги туфайли қуйи суднинг ҳал қилув қарорини апелляция инстанцияси суди томонидан қайта кўриш мақсадида берилган мурожаат ҳисобланади⁸.

Е.С.Смагина апелляцияни “ишни мазмунан иккинчи инстанцияда кўриш ва биринчи инстанция суди томонидан қабул қилинган, қонуний кучга кирмаган ҳал қилув қарорининг асосли ва қонунийлигини текширишга қаратилган шикоят қилиш усулидир”, дея таърифлаган⁹.

⁷ Васильковский Е.В Учебник гражданского процесса – М:1917 – с - 369

⁸ Якубов С.А Апелляция (по гражданским делам) // Адвокат.2001 - №2- С.44-46

⁹ Смагина Е.С Теоретические аспекты апелляционного производства по обжалованию решений и определений мировых судей в Российском гражданском процессе: Дис. Канд.юрид.наук. Ростов - на Дону: 2005 – С 60

Кунинга кўра, апелляция суд хатоларини тузатиш мақсадида биринчи инстанция суди ҳал қилув қарори устидан ўрнатилган назорат усулидир¹⁰.

Таъкидлаш лозимки, кўпчилик юридик адабиётларда апелляцияни биринчи инстанция судининг қонуний кучга кирмаган қарорини мазмунан янгидан кўриш йўли билан текширишга мўлжалланган процессуал ҳуқуқнинг босқичи тушунилган.¹¹

Ҳуқуқшунос олим Ш.Ш.Шорахметов “апелляция процессуал ҳуқуқнинг институти” эканлигини таъкидлаб, апелляция инстанциясида ишларни қайта мазмунан кўришдан мақсад “ишларни биринчи инстанция тартибида туманлараро судларида яқка судьянинг ўзи кўриши туфайли моддий ва процессуал ҳуқуқий меъёрларни татбиқ этишда йўл қўйилган хато ва камчиликларни ҳайъат таркибида юқори судда тузатиш имконини берадиган ҳуқуқий ҳимоя қилувчи суд босқичи деб қарамоқ лозим¹²” деб ҳисоблайди.

Демак, апелляция - биринчи инстанция судининг суд ҳужжати қай даражада қонуний ва асосли эканлигини аниқлаш, мавжуд суд хатоларини бартараф этиш мақсадида иш учун аҳамиятли бўлган юридик ва фактик ҳолатларни текшириш орқали ишни тўлиқ ҳажмда қайта кўришга қаратилган суд инстанциясидир.

Иқтисодий суд ишларини юритишда апелляция институтининг моҳиятини ёритиб беришда унинг мақсади, вазифа ва тамойиллари ҳам муҳим ўрин тутиб, иқтисодий процессуал ҳуқуқининг умумий қоидалари билан чамбарчас боғлиқдир.

Апелляция тартибида иш юритишнинг мақсади апелляция инстанцияси суди томонидан биринчи инстанция судининг суд ҳужжати қай даражада қонуний ва асосли эканлигини аниқлаш ва мавжуд суд хатоларини бартараф

¹⁰ Кунин Л.В. Задачи, цели и функции арбитражного апелляционного суда // Современное право. 2008.-№8.С.59-61

¹¹ Ражабов О. Апелляция / Қонун ҳимоясида. 2001.-№4.-Б 26-27

¹² Шорахметов Ш.Ш. Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик роцессуал ҳуқуқи.Дарслик – Т Адолат, 2007. – Б 386-387

этиш орқали юридик шахс ва фуқароларнинг бузилган ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилишга қаратилган.

Апелляциянинг мақсад ва вазифасини белгилашда ҳам юридик адабиётларда турлича ёндашувлар мавжуд. Баъзи муаллифлар апелляциянинг вазифаси биринчи инстанция суди ҳал қилув қарорининг асосли ва қонунийлигини текширишдан, бошқа олимлар эса бундай вазифа апелляция шикоятининг мазмунига кўра ишни тўлиқ ёки қисман қайта кўришдан иборат деб белгилайдилар¹³.

Масалан, И.О.Подвальныйнинг фикрича, апелляциянинг асосий вазифаси суднинг ҳал қилув қарорини қайта кўриш орқали уларнинг қонуний ва асосли эканлигини текширишдан иборат бўлса¹⁴, Г.А.Жилин апелляция тартибида суднинг ҳал қилув қарорини қайта кўриб чиқиш факультатив иш юритиш ҳисобланиб, унинг асосий вазифаси биринчи инстанция суди йўл қўйган камчиликларни бартараф этишдан иборатдир, деган фикрни илгари суради.

Апелляция инстанцияси судига ушбу мақсадга эришиш учун қонунда белгиланган ваколатлар доирасида ишни мазмунан қайта кўриш ва биринчи инстанция судининг ҳал қилув қарорини текшириш вазифалари юклатилган.

Апелляция инстанцияси судида иш юритиш биринчи инстанция судининг қонуний кучга кирмаган қарори (ҳал қилув қарори, ажрими) қонуний ва асосли эканини текширишга йўналтирилган бўлиб, унинг таркибий қисми бир - бири билан боғлиқ ва айни пайтда алоҳида-алоҳида процессуал мақомга эга бўлган элементлардан ташкил топган.

Апелляция тартибида иш юритиш - иқтисодий суд ишларини юритишнинг мустақил босқичи бўлиб, унинг мазмуни апелляция тартибида иш юритишнинг процессуал элементлари ва апелляция инстанцияси судида иш кўришнинг процессуал тартибини белгиловчи нормалар мажмуидан иборат.

¹³ Гражданский процесс: Учебник / Под ред. В.А.Мусина, Н.А.Чечиной, Д.М.Чечото. - М: 2001. - Б 328

¹⁴ Подвальный И.О Особенности проблемы апелляционного производство в арбитражном процессе Российской Федерации / Материалы Всеросс. Науч. Прак. Конф. АПК и ГПК 2002 г сравнительный анализ и актуальные проблемы правоприменение. – М:2004 – С,336

Апелляция инстанцияси судига мурожаат қилиш иқтисодий ишнинг судда қонуний ҳал этилишидан манфаатдор бўлган ҳар бир шахснинг Конституция билан кафолатланган ҳуқуқидир. Апелляция шикояти (протести) билан судга мурожаат қилиш ишда иштирок этувчи шахс томонидан амалга оширилиб, суднинг хоҳиш ва ҳаракатларига боғлиқ бўлмасдан, ишни судда яна бир бор мазмунан кўриш имкониятини беради. Ишда иштирок этувчи шахснинг апелляция шикояти бериш ҳуқуқини амалга ошириши иқтисодий суд ишларини юритишда янги процессуал-ҳуқуқий муносабатларни юзага келтиради, яъни судда апелляция тартибида иш юритиш фаолияти бошланади.

Апелляция тартибида судда иш юритиш бошланиши учун апелляция шикояти бериш ҳуқуқини амалга оширишнинг дастлабки шарти бўлган қуйидаги объектив, субъектив ва формал асосларнинг мажмуи мавжуд бўлиши зарур:

— объектив, апелляция шикояти (протести) объектининг мавжудлиги, апелляция шикояти (протести) бериш муддатига риоя қилиш, ишнинг апелляция суди судловига тегишлилигига риоя қилишдан иборат;

— субъектив, апелляция шикояти бериш ҳуқуқига эга бўлган шахсларнинг муайян доираси мавжудлиги, улар ва вакилларининг муомала ва ҳуқуқ лаёқатига эгаллигига риоя қилишдан иборат;

— формал, апелляция шикояти (протести) бериш ва уни расмийлаштиришнинг қонунда белгиланган қоидаларидан иборат¹⁵.

Апелляция шикояти (протести) билан судга мурожаат қилишнинг зарурий омиллари бўлган апелляция шикояти бериш (протести келтириш) ҳуқуқининг субъекти, объекти, ушбу ҳуқуқни амалга оширишнинг процессуал воситалари ва муддатлари апелляция тартибида иш юритишнинг процессуал элементларидир.

Ўзбекистон Республикасининг Иқтисодий процессуал кодекси 5-моддасида иқтисодий судларининг кўрилаётган ва ҳал этилаётган масалалар бўйича қабул

¹⁵ Борисова Е.А. Апелляция в гражданском (арбитражном) процессе: 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Городец, 2008. - С. 119.; Караваева Е.В. Вопросы апелляционного производства в гражданском процессе: Дис. ... канд. юрид. наук. - Саратов: 2005. - С.71.

қиладиган қарорларига ҳал қилув қарори, ажрим, қарор ва буйруқ кириши белгиланган.

Бирок, қонунчиликка кўра, ушбу суд ҳужжатларининг барчаси ҳам апелляция шикоятининг (протестининг) объекти бўла олмайди.

Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Олий Суди Пленумининг “Судлар томонидан иқтисодий ишларни апелляция тартибида кўриш амалиёти тўғрисида”ги 2021 йил 21 апрелдаги 16-сонли Қарорининг 14-бандида биринчи инстанция судининг апелляция тартибида шикоят (протест) қилинмайдиган суд ҳужжатлари рўйхати келтирилган.

Мисол учун, суд буйруғи апелляция шикояти беришнинг (протести келтиришнинг) объекти бўла олмайди¹⁶, чунки, биринчидан, биринчи инстанция судининг ўзи ушбу процессуал ҳужжатни бекор қилиш ҳуқуқига эга, иккинчидан, суд буйруғининг ўзи ижро ҳужжати бўлиб ҳисобланади ва бевосита ижро этилади¹⁷.

Демак, апелляция инстанцияси судига мурожаат қилиш ҳуқуқининг объекти бўлиши учун суд ҳужжати, аввало, биринчи инстанция суди томонидан чиқарилган бўлиши, иккинчидан, қонуний кучга кирмаган бўлиши лозим.

Шунга кўра, ҳал қилув қарори, қарор ва муайян ажримлар апелляция шикоятининг (протестининг) объекти бўлиб ҳисобланади.

Апелляция тартибида судга мурожаат этиш ҳуқуқининг объекти - апелляция тартибида судда иш юритишда иштирок этувчи шахсларнинг талаби қаратилган суд ҳужжатиدير.

Суднинг ҳал қилув қарори (қарор, ажрими) қонуний ва асосли эканлигини апелляция тартибида текшириш ҳақида мурожаат қилишга ишда иштирок этувчи шахслар, шунингдек ишда иштирок этишга жалб қилинмаган, аммо ҳуқуқлари ва мажбуриятлари тўғрисида суд ҳал қилув қарори қабул қилган шахслар

¹⁶ Ўзбекистон Республикаси Олий Суди Пленумининг “Судлар томонидан иқтисодий ишларни апелляция тартибида кўриш амалиёти тўғрисида”ги 2021 йил 21 апрелдаги 16-сонли Қарори // <https://lex.uz/docs/5416428>.

¹⁷ Мамасиддиқов М.М. Фуқаролик процессуал ҳуқуқи. Умумий қисм. / Масъул муҳаррир О.Оқюлов. -Тошкент: ТДЮИ, 2010. - Б. 363.

биринчи инстанция судининг қонуний кучга кирмаган ҳал қилув қарори устидан апелляция шикояти беришга ҳақлидир.

Прокурор, юқори турувчи прокурор фақат прокурор иштирокида кўрилган иш бўйича, шунингдек тарафларнинг мурожаати мавжуд бўлган тақдирда биринчи инстанция судининг қонуний кучга кирмаган ҳал қилув қарори устидан апелляция протести келтиришга ҳақли.

Шу билан бирга, Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Тадбиркорлик субъектларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш бўйича вакил биринчи инстанция судининг қонуний кучга кирмаган ҳал қилув қарори устидан апелляция шикояти беришга ҳақли, бундан тадбиркорлик субъектлари ўртасида юзага келадиган иқтисодий низолар, шунингдек тадбиркорлик фаолияти билан боғлиқ бўлмаган низолар мустасно. (ЎзР ИПК 259-моддаси).

Бошқа шахсларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиб судда иштирок этган давлат бошқарув органлари, муассасалар, корхоналар, жамоат ташкилотлари ҳам шикоят қилиш ҳуқуқига эгадирлар¹⁸.

Иқтисодий ишда иштирок этувчи одил судловни амалга оширишга кўмаклашувчи шахслар биринчи инстанция судининг ҳал қилув қарори, ажрими устидан апелляция шикояти бериш ҳуқуқи субъекти доирасига кирмайди.

Умумий қоидага кўра, апелляция шикояти (протести) бериш ҳуқуқига низонинг ҳал этилиши натижасидан бевосита манфаатдор бўлган ҳар бир шахс эга, яъни биринчи инстанция судининг ҳал қилув қароридан норози бўлган манфаатдор шахсина шикоят қилиш ҳуқуқидан фойдаланади.

Демак, тарафлар каби ишда иштирок этишга жалб қилинган шахслар сифатида шерик даъвогар, шерик жавобгар ҳамда учинчи шахслар ҳам апелляция шикояти бериш ҳуқуқига эга бўладилар. Бунда суд чиқарган ҳал қилув қарори,

¹⁸ Шорахметов Ш.Ш. Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик процессуал ҳуқуқи. Дарслик. - Т.: Адолат, 2007. - Б. 387.

ушбу шахсларнинг фикрича, уларнинг ҳуқуқ ва манфаатларига дахл этганлиги асосий шарт ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий процессуал кодекси 279-моддаси тўртинчи қисмининг 4-бандига мувофиқ, суднинг ишда қатнашишга жалб қилинмаган шахсларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятларига доир масалани ҳал қилиши процессуал ҳуқуқ нормаларининг бузилганлиги ёки нотўғри қўлланилганлиги деб топилади, ва шубҳасиз, ҳал қилув қарорининг бекор қилинишига асос бўлади.

Шунинг учун, Ўзбекистон Республикаси Олий Суди Пленумининг “Судлар томонидан иқтисодий ишларни апелляция тартибида кўриш амалиёти тўғрисида”ги 2021 йил 21 апрелдаги 16-сонли қарорида ишда иштирок этишга жалб қилинмаган, аммо ҳуқуқ ва мажбуриятлари суд томонидан ҳал этилган шахслар апелляция тартибида шикоят бериши мумкин, деб кўрсатилган¹⁹.